

PERSEPSI TERAPIS DAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN INTERAKSI SOSIAL ANAK AUTIS MELALUI TERAPI SENSORI INTEGRASI DI SAHABAT ILMU PUSAT TERAPI TUMBUH KEMBANG DAN PSIKOLOGI ANAK

Salma Yumna¹, Ati Kusmawati²

Universitas Muhammadiyah Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus, 2025

Revised Agustus, 2025

Accepted Agustus, 2025

Available online Agustus, 2025

salmayumnaa09@gmail.com

ati.kusmawati@umj.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Jumlah anak dengan autisme di Indonesia terus meningkat, sehingga memerlukan penanganan yang terpadu melalui peningkatan akses layanan, edukasi masyarakat, dan penerapan terapi yang tepat. Salah satu terapi yang terbukti efektif adalah Terapi Sensori Integrasi, yang bertujuan membantu anak autis mengembangkan kemampuan sosial dan sensoriknya. Terapi ini melatih berbagai keterampilan mulai dari respons dasar hingga kemampuan interaksi sosial yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi terapis dan orang tua dalam meningkatkan interaksi sosial anak autis melalui terapi sensori integrasi di Sahabat Ilmu Pusat Terapi Tumbuh Kembang dan Psikologi Anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terapis dan orang tua memiliki pandangan yang positif dan selaras terhadap pelaksanaan terapi, karena keselarasan tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan perkembangan sosial anak secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terapi sensori integrasi yang dilakukan secara terstruktur dan konsisten mampu memberikan perubahan positif, seperti peningkatan inisiatif komunikasi, kemampuan berbagi minat, serta keterlibatan dalam aktivitas sosial. Keberhasilan terapi ini didukung oleh persepsi orang tua dan terapis mengenai pengetahuan, baik yang disadari maupun tidak, tentang terapi sensori integrasi, yang disertai dengan sikap aktif untuk menerima dan mendukung proses pelaksanaannya. Keberhasilan terapi sensori integrasi juga di dukung oleh peran aktif terapis, keterlibatan orang tua, kegiatan yang beragam dan tersedianya fasilitas yang memadai. Dengan demikian, terapi sensori integrasi dapat dijadikan sebagai strategi intervensi yang efektif dalam mengembangkan kemampuan sosial anak autis.

Kata Kunci: Persepsi, Anak Autis, Interaksi Sosial, Terapi Sensori Integrasi.

ABSTRACT

The number of children with autism in Indonesia continues to increase, necessitating integrated treatment through increased access to services, public education, and the implementation of appropriate therapy. One therapy proven effective is Sensory Integration Therapy, which aims to help autistic children develop their social and sensory abilities. This therapy trains various skills ranging from basic responses to complex social interaction skills. This study aims to determine the perceptions of therapists and parents in improving social interactions of autistic children through sensory integration therapy at Sahabat Ilmu, the Center for Child Development Therapy and Psychology. The study used a qualitative approach with a case study method and data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Therapists and parents have a positive and aligned view of the implementation of the therapy, because this alignment is a crucial factor in achieving optimal social development of children. The results of the study indicate that sensory integration therapy, implemented in a structured and consistent manner, can produce positive changes, such as increased communication initiatives, the ability to share interests, and involvement in social activities. The success of this therapy is supported by the perceptions of parents and therapists regarding knowledge, both consciously and unconsciously, about sensory integration therapy, accompanied by an active attitude to accept and support the implementation process. The success of sensory integration therapy is also supported by the active role of the therapist, parental involvement, diverse activities, and the availability of adequate facilities. Therefore, sensory integration therapy can be used as an effective intervention strategy in developing the social skills of children with autism.

Keywords: *Perception, Autistic Children, Social Interaction, Sensory Integration Therapy.*

A. PENDAHULUAN

Setiap orang tua mendambakan anak yang sehat dan sempurna, karena mereka percaya bahwa anak tersebut dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan menyenangkan. Suatu gangguan tumbuh kembang yang dapat diketahui pada anak setelah ia tumbuh dan berkembang sempurna melalui berbagai asesmen dan evaluasi adalah autis (Adriana, 2014).

Anak autis mengalami kesulitan dalam tumbuh kembangnya dan berdampak pada kemampuannya berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Ciri-ciri utama individu autis dapat dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Karena masalah berbahasa, otomatis kemampuan anak autis dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial pun ikut terpengaruh. Kondisi tersebut diperkuat dengan kebiasaan anak autis yang lebih suka menyendiri dan fokus

terhadap suatu hal atau benda. Para penyandang autisme dapat menghabiskan waktu berjam-jam saat memperhatikan sesuatu yang menarik perhatiannya (Handojo, 2008).

Interaksi sosial merupakan salah satu hal terpenting yang mungkin dilakukan anak autis untuk membangun hubungan sosial dengan lingkungannya. Masalah apapun dalam interaksi sosial dapat berdampak negatif terhadap kemampuan anak autis dalam belajar dan mengalami kehidupan. Anak autis seringkali digambarkan sebagai orang yang senang membuat orang lain tertawa, bahkan ketika berada dekat dengan orang tuanya. Gangguan dapat menyebabkan anak kehilangan kemampuan membentuk ikatan sosial atau membentuk ikatan somatik (Handojo, 2004).

Autisme bukanlah fenomena yang sepele yang terjadi di masyarakat Indonesia. Bahkan, jumlah kasus autisme semakin meningkat di Indonesia. Hal ini terlihat dari meningkatnya prevalensi penderita autisme dari tahun ke tahun. Berdasarkan Badan Pusat Statistik saat ini di Indonesia terdapat sekitar 270,2 juta dengan perbandingan pertumbuhan anak autis sekitar 3,2 juta (BPS, 2020). Pusat Data Statistik Sekolah Luar Biasa mencatat jumlah siswa autis di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 144.102 siswa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2021). Angka tersebut naik dibanding tahun 2018 tercatat sebanyak 133.826 siswa autis di Indonesia (Kemendikbud, 2020). Autisme dapat dialami oleh siapa saja, tanpa memandang ras, warna kulit, status sosial ekonomi maupun pendidikan seseorang. Peningkatan jumlah anak penyandang autisme merupakan tantangan serius yang harus dihadapi Indonesia di masa mendatang. Untuk menghadapinya, dibutuhkan langkah yang menyeluruh dan terkoordinasi agar anak-anak autis dan keluarga mereka mendapatkan perhatian dan dukungan yang tepat.

Masih terdapat banyak tantangan yang perlu ditangani, khususnya kondisi anak dengan autisme di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang memerlukan perhatian serius. Banyak orang tua yang sebenarnya memiliki anak dengan autisme, namun belum menyadari kondisi tersebut sehingga penanganannya sering terlambat. Menurut Danuatmaja (2003), gangguan otak pada anak autis pada dasarnya tidak bisa disembuhkan secara total (*not curable*), namun dapat ditangani (*treatable*) melalui terapi yang dilakukan sejak dini, secara terpadu, dan intensif. Ada beberapa metode terapi yang dapat digunakan untuk membantu anak autis untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, dan belajar. Salah satu terapi yang banyak dilakukan untuk mengurangi gangguan yang dialami oleh anak autis adalah terapi sensori integrasi. Salah satu terapi yang banyak dilakukan untuk mengurangi gangguan yang dialami oleh anak autis adalah terapi sensori integrasi.

Terapi sensori integrasi adalah jenis terapi yang fokus pada penggunaan aktivitas yang didesain secara khusus untuk merangsang indra anak-anak autis, yang pada gilirannya membantu mereka mengatasi kesulitan dalam memproses informasi sensorik dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar (Asa, 2023). Terapi sensori integrasi bertujuan untuk membantu anak untuk meningkatkan dan mengembangkan respons yang tepat dan spontan terhadap pengalaman lingkungan, sehingga fungsi mereka dalam kehidupan sehari-hari meningkat. Sensori integrasi ini mendukung perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak (Kemenkes RI, 2023). Terapi ini dapat melatih berbagai keterampilan yang belum dimiliki anak, mulai dari respons dasar seperti melihat orang lain, hingga keterampilan yang kompleks seperti interaksi sosial. Terapi ini harus diajarkan dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan terukur. Untuk mencapai kesuksesan pada terapi, membutuhkan banyak waktu, tenaga, dan biaya.

Situasi ini menuntut adanya langkah lebih lanjut untuk menangani permasalahan tersebut, mengingat salah satu aspek penting bagi perkembangan seorang anak adalah peranan orang tuanya, di mana peran tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki orang tua terhadap kondisi dan kebutuhan anaknya. Persepsi yang baik dari terapis dan orang tua dapat menimbulkan nilai positif dalam proses terapi, sehingga berdampak pada keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial anak autis. Sebaliknya, persepsi yang kurang positif dari terapis maupun orang tua terhadap proses terapi dapat membuat pelaksanaannya kurang efektif. Dampaknya, perkembangan interaksi sosial anak menjadi terhambat karena kurangnya dukungan dan respon positif selama terapi. Jika anak merasa tidak nyaman atau tertekan saat mengikuti terapi, maka secara tidak langsung motivasinya untuk berinteraksi dan berpartisipasi juga akan menurun, sehingga tujuan terapi sensori integrasi tidak dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui persepsi terapis dan orang tua dalam meningkatkan interaksi sosial anak autis melalui terapi sensori integrasi beserta menerapannya di Sahabat Ilmu Pusat Terapi Tumbuh Kembang dan Psikologi Anak.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif memiliki ciri hasil berupa data deskriptif dan tidak menggunakan data statistika (Anggito & Setiawan, 2018). Dengan jenis penelitian berupa studi kasus (*case study*) yang bersifat deskriptif. Studi kasus merupakan

analisis mendalam terhadap satu unit (misalnya individu, kelompok, peristiwa, proyek, program, atau kebijakan) yang fokus pada faktor-faktor perkembangan dalam konteksnya. Studi kasus dapat bersifat deskriptif maupun eksplanatif (Slamet, 2019).

Pengumpulan data pada penelitian ini yakni teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi penting dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal dan lanjutan terkait objek penelitian yang akan diteliti (Andalas & Setiawan, 2020). Lalu wawancara, yang seringkali digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan (Anggito & Setiawan, 2018). Dan terakhir dokumentasi yang dapat dilakukan dengan mengambil gambar atau foto dan video yang masih ada kaitannya dengan kajian atau topik penelitian (Anggito & Setiawan, 2018). Penelitian ini ditujukan kepada terapis dan orang tua yang terlibat langsung dalam pemberian terapi kepada anak autisme serta kepada pemilik Sahabat Ilmu Pusat Terapi Tumbuh Kembang dan Psikologi Anak.

Dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan dianggap sebagai orang-orang yang tepat dalam memberikan informasi mengenai persepsi orang tua dan terapis terhadap terapi Sensori Integrasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini yakni pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data berupa teks naratif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sahabat Ilmu hadir untuk memberikan dukungan komprehensif bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus, seperti Autisme (*Autisme Spectrum Disorder*), ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), ADD (*Attention Deficit Disorder*), *Speech Delay*, dan kondisi perkembangan lainnya. Sahabat Ilmu menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar dan berkembang sesuai dengan kemampuan serta irama mereka sendiri. Dengan pendekatan yang hangat dan menyenangkan, Sahabat Ilmu membantu orang tua menggali potensi terbaik dari anak, melalui program terapi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Penelitian ini dilakukan terhadap anak dengan diagnosa *Autism Spectrum Disorder* dengan rentang usia 5-8 tahun yang sedang menjalankan terapi sensori integrasi di Sahabat Ilmu Pusat Terapi Tumbuh Kembang dan Psikologi Anak. Namun peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu dan dianggap sebagai orang-orang yang tepat dalam memberikan informasi, yaitu orang tua dan terapis dari anak yang menjalankan terapi sensori integrasi.

Persepsi Terapis dan Orang Tua Terhadap Kondisi Interaksi Sosial Anak Autis di Sahabat Ilmu Sebelum Mendapatkan Terapi Sensori Integrasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara menurut persepsi orang tua dan terapis yang dilakukan di Sahabat Ilmu, anak-anak autis menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kemampuan berinteraksi secara sosial dengan efektif. Beberapa kondisi interaksi sosial pada anak autis berdasarkan teori Veskarisyanti (2008) dan observasi, yaitu:

a. Anak Mengalami Kegagalan Untuk Bertatap Mata dan Menunjukkan Wajah yang Tidak Berekspresi

Beberapa anak dengan autisme di Sahabat Ilmu, menunjukkan kesulitan yang dialami anak-anak autis dalam berinteraksi sosial, terutama terkait dengan ketidakmampuan untuk melakukan kontak mata dan menampilkan ekspresi wajah yang tepat. Ketidadaan kemampuan untuk melakukan kontak mata bisa mengarah pada kesalahpahaman dalam interaksi sosial, dimana orang lain mungkin merasa diacuhkan atau tidak dihargai. Namun, informan lain menyatakan bahwa beberapa anak mampu melakukan kontak mata di awal pertemuan, kemampuan itu seringkali tidak bertahan lama. Hal ini menandakan bahwa meskipun terdapat kemungkinan untuk berinteraksi, anak-anak autis sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keterlibatan sosial yang konsisten.

Selanjutnya, berdasarkan observasi menunjukan bahwa anak-anak autis memiliki karakter yang berbeda dalam berinteraksi sosial. Sejumlah anak mungkin merasa kesulitan dalam menerima keberadaan orang baru, yang dapat mengakibatkan mereka mengabaikan orang lain atau bahkan menarik diri dari lingkungan sosial.

b. Ketidakmampuan Untuk Secara Spontan Mencari Teman Untuk Berbagi Kesenangan dan Melakukan Sesuatu Bersama-sama.

Anak-anak autis di Sahabat Ilmu menunjukkan kecenderungan yang berbeda-beda dalam interaksi sosialnya. Di mana beberapa anak mengalami kesulitan dalam menerima kehadiran orang baru, yang dapat menyebabkan mereka mengabaikan orang tersebut. Namun, beberapa anak yang lain lebih fokus pada kegiatan yang mereka sukai, sehingga mengabaikan interaksi sosial yang terjadi di sekitarnya. Bahkan ada anak yang menunjukkan reaksi emosional seperti menangis ketika dihadapkan pada situasi sosial yang tidak familiar

c. Ketidakmampuan Anak Untuk Berempati, dan Mencoba Membaca Emosi yang Dimunculkan Oleh Orang Lain.

Anak-anak autisme kerap mengalami hambatan serius dalam mengenali serta merespons emosi, baik emosi yang muncul dari dalam diri mereka sendiri maupun dari orang lain di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa mereka sering kali tidak mampu memahami perasaan dengan cara yang umum dimiliki oleh anak-anak lainnya.

Salah satu permasalahan yang menonjol adalah ketidakmampuan anak autisme untuk memahami makna situasi emosional serta konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang lain. Seperti ketika mereka mengalami ledakan emosi seperti tantrum atau menangis, mereka mungkin tidak menyadari bahwa perilaku tersebut kurang sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial.

Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran sosial mereka masih sangat terbatas, sehingga mereka tidak menyadari bahwa perilaku tertentu bisa memengaruhi atau mengganggu orang lain di sekitarnya. Akibatnya, mereka mungkin juga tidak merespons panggilan atau teguran dari orang dewasa karena tidak memahami konteks emosional di balik interaksi tersebut. Selain itu, banyak anak autisme juga mengalami kesulitan dalam mengatur dan mengendalikan emosi mereka. Ketika dihadapkan pada ekspresi emosi dari orang lain, mereka mungkin tidak tahu bagaimana harus bereaksi dengan cara yang tepat.

Penerapan Terapi Sensori Integrasi

Penerapan terapi sensori integrasi diawali oleh diagnosa awal yang dilakukan oleh psikolog, diikuti dengan observasi mendalam oleh terapis baik di rumah maupun di pusat terapi. Selain itu, prosedur asesmen awal yang melibatkan psikolog dan terapis, mencakup observasi perilaku anak, wawancara dengan orang tua, dan diagnosis klinis, bertujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku serta masalah spesifik yang dihadapi anak. Kolaborasi erat antara terapis dan orang tua dalam memantau perilaku anak sangat diperlukan untuk menyusun rencana terapi yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan individual anak, dengan durasi sesi terapi yang terstruktur.

Hal tersebut didukung oleh persepsi positif orang tua. Persepsi positif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan orang tua terhadap pentingnya terapi sensori integrasi yang sangat baik, sehingga mereka memiliki kemauan dan komitmen untuk terus mendukung pelaksanaan terapi tersebut demi perkembangan anak. Dengan kesadaran penuh akan kebutuhan khusus anak, orang tua memandang

terapi sensori integrasi sebagai langkah penting untuk membantu anak mengembangkan interaksi sosial dan kemampuan yang lainnya.

Sahabat Ilmu mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan interaksi sosial anak autis dengan menerapkan elemen inti dari Terapi Sensori Integrasi (Waiman, Elina 2011), yaitu:

a. Memberikan rangsangan sensori

Sahabat Ilmu menerapkan *Pyramid of Learning* dengan memberikan rangsangan sensorik secara bertahap, dimulai dari sistem dasar (visual, auditori, olfaktori, gustatori) melalui aktivitas seperti bermain bola berwarna, mendengarkan musik, mengenali aroma, dan mengecap rasa. Setelah itu, anak diarahkan pada stimulasi yang lebih kompleks, yaitu taktil, vestibular, dan proprioseptif, melalui kegiatan menyentuh berbagai tekstur, bermain ayunan, atau memanjat untuk meningkatkan kesadaran tubuh. Pada tahap lanjutan, terapi menekankan integrasi berbagai rangsangan guna mendukung keterampilan sosial dan emosional, misalnya lewat permainan kelompok, aktivitas seni, dan pembelajaran emosi. Dasar sensorik yang kuat menjadi kunci agar anak mampu mengembangkan interaksi sosial yang efektif. Dengan memahami tujuh sistem sensorik, program terapi dapat disusun sesuai kebutuhan khusus anak, sehingga stabilitas pemrosesan sensorik mendukung perkembangan sosial dan emosional secara optimal.

b. Memberikan tantangan yang tepat

Pemberian tantangan yang sesuai dalam terapi sensori integrasi merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi perkembangan keterampilan motorik dan sensorik anak-anak, terutama bagi mereka yang mengalami autisme. Pendekatan ini menekankan pentingnya melibatkan anak dalam aktivitas yang menantang namun tetap sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga dapat mendorong kemajuan yang signifikan dalam proses terapi.

Dalam terapi ini, tantangan yang diberikan harus dirancang secara bertahap, dimulai dari aktivitas yang lebih sederhana dan berlanjut ke kegiatan yang lebih kompleks. Dengan cara ini, anak-anak dapat merasakan pencapaian ketika mereka berhasil menyelesaikan tantangan yang diberikan, yang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Keberhasilan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menantang dapat memberikan dorongan motivasi yang penting, mendorong anak untuk terus berpartisipasi aktif dalam proses terapi.

Setelah anak menunjukkan kemajuan dalam sistem dasar, mereka dapat diperkenalkan pada tantangan yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Seperti pengenalan warna atau anggota tubuh melalui tanya jawab,

serta aktivitas fisik seperti bermain dengan rintangan atau melempar bola ke ring, dapat menunjang anak dalam membentuk koordinasi motorik kasar dan halus secara optimal. Aktivitas kolaboratif yang melibatkan interaksi dengan teman sebaya juga sangat penting, karena dapat melatih fokus dan komunikasi anak, yang merupakan keterampilan sosial yang esensial.

c. Kerjasama menentukan pilihan aktivitas

Kerjasama antara terapis dan anak dalam menentukan pilihan aktivitas merupakan elemen penting dalam terapi sensori integrasi, terutama bagi anak-anak autis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi anak untuk berpartisipasi dalam terapi, tetapi juga memberikan rasa aman dan kontrol yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Melibatkan anak dalam pemilihan aktivitas memungkinkan mereka untuk merasa lebih terlibat dan dihargai dalam proses terapi. Ketika anak diberikan kesempatan untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, mereka cenderung lebih bersemangat dan termotivasi untuk berpartisipasi. Hal ini penting karena motivasi intrinsik dapat meningkatkan efektivitas terapi, memungkinkan anak untuk lebih mudah beradaptasi dengan rangsangan yang diberikan dan merasakan manfaat dari pengalaman terapi tersebut.

Selain itu, kerjasama dalam menentukan pilihan aktivitas juga berkontribusi pada pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi anak. Dengan melibatkan anak dalam diskusi mengenai aktivitas yang akan dilakukan, terapis dapat mendorong anak untuk mengekspresikan pendapat dan preferensi mereka.

d. Memandu organisasi mandiri

Dalam Terapi Sensori Integrasi, memandu anak autis dalam mengembangkan organisasi mandiri merupakan aspek penting dalam terapi sensori integrasi yang mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap kemandirian dan kemampuan adaptasi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu strategi yang digunakan terapis dalam Terapi Sensori Integrasi ini adalah melalui media permainan, yang memungkinkan anak untuk belajar sambil bermain. Aktivitas seperti memasukkan ring dari kaki ke kepala, menyikat gigi, atau menaiki anak tangga tidak hanya mengajarkan keterampilan motorik, tetapi juga membantu anak memahami urutan dan organisasi dalam melakukan tugas-tugas sehari-hari. Dengan memberikan contoh dan arahan yang jelas, terapis dapat membantu anak menginternalisasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut, sehingga mereka dapat melakukannya secara mandiri di kemudian hari.

Partisipasi orang tua dalam kegiatan ini juga sangatlah penting. Dengan melibatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, seperti bersih-bersih rumah atau mengikuti instruksi sederhana, orang tua dapat memperkuat keterampilan yang diajarkan dalam terapi. Aktivitas ini tidak hanya membantu anak berlatih kemandirian, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk beradaptasi dengan berbagai rangsangan sensorik yang mungkin mereka temui dalam situasi yang berbeda.

e. Menunjang stimulasi optimal

Menunjang stimulasi optimal bagi anak autisme dalam terapi sensori integrasi merupakan aspek penting yang dapat memengaruhi efektivitas proses pembelajaran dan perkembangan mereka. Pendekatan yang mengedepankan kenyamanan emosional, dukungan fisik, dan suasana yang positif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi anak. Dengan menggabungkan unsur kenyamanan emosional dan dukungan fisik, anak tidak hanya mendapatkan stimulasi sensorik yang diperlukan, tetapi juga merasakan dukungan untuk tumbuh secara menyeluruh.

Kenyamanan emosional anak selama sesi terapi sangat berpengaruh terhadap kemampuan mereka untuk terlibat dan belajar. Ketika anak merasa aman dan nyaman, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas yang dilakukan. Pendekatan yang penuh kesabaran dan kasih sayang dari terapis dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, yang pada gilirannya memudahkan mereka untuk merespons rangsangan sensorik dengan cara yang adaptif.

Fasilitas dan permainan yang menarik serta memadai juga berperan penting dalam menunjang stimulasi optimal. Ruangan yang dirancang dengan optimal serta dilengkapi dengan berbagai alat permainan yang tepat mampu menjaga konsentrasi anak serta meningkatkan partisipasi mereka dalam aktivitas. Permainan yang dirancang dengan optimal tidak hanya berguna sebagai sarana hiburan, tetapi juga berperan sebagai media pembelajaran yang efektif.

f. Menciptakan konteks bermain

Dalam Terapi Sensori Integrasi, menciptakan konteks bermain merupakan pendekatan yang efektif untuk mendukung perkembangan anak autisme. Pendekatan ini tidak hanya menjadikan proses terapi lebih menyenangkan, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi perkembangan fisik, sosial, dan emosional anak. Dengan merancang permainan yang tepat, terstruktur, namun tetap fleksibel, terapis

dapat membantu anak mengembangkan keterampilan penting sekaligus membangun motivasi intrinsik yang kuat.

Terapis melakukan perencanaan dan pencatatan aktivitas yang dilakukan selama terapi adalah langkah awal yang penting. Dengan mencatat dan merencanakan semua aktivitas sesuai dengan kebutuhan individu anak, terapis dapat memastikan bahwa setiap sesi terapi terarah dan efektif. Selain itu, penting untuk merancang aktivitas yang mudah diadaptasi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak. Aktivitas yang beragam dan menantang dapat mendorong anak dalam meningkatkan berbagai kemampuan, termasuk kemampuan motorik, sosial, dan emosional. Dengan memberikan tantangan yang sesuai, terapis dapat mendorong anak untuk berusaha lebih keras dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

g. Memaksimalkan kesuksesan anak

Metode yang digunakan terapis dalam memaksimalkan kesuksesan terapi sensori integrasi dapat dicapai melalui modifikasi aktivitas yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan anak dan memberikan kesempatan untuk meraih pencapaian yang signifikan. Salah satu cara modifikasi adalah dengan menggabungkan elemen keseimbangan dan koordinasi, seperti berdiri di papan keseimbangan sambil melempar bola. Aktivitas ini melatih keterampilan motorik dan meningkatkan koordinasi mata dan tangan, sehingga anak merasa termotivasi untuk berpartisipasi.

Keberhasilan dalam aktivitas ini dapat meningkatkan rasa percaya diri anak. Variasi dalam aktivitas juga penting. Aktivitas seperti melompat dengan satu kaki atau menyusun *puzzle* dapat disesuaikan dengan kemampuan anak, memungkinkan mereka merasakan keberhasilan. Tantangan yang sesuai mendorong anak untuk berusaha lebih keras dan mencapai tujuan. Selain itu, penggunaan kalimat pujian saat anak mencapai target juga efektif. Pujian menambah rasa percaya diri dan mendorong anak untuk terus berusaha. Karena anak akan menunjukkan semangat yang lebih tinggi ketika mereka merasa dihargai. Dengan menciptakan suasana yang menyenangkan dan memberikan tantangan positif, terapis dapat membantu anak merasa nyaman dan termotivasi.

h. Menjamin keamanan fisik

Dalam pelaksanaan Terapi Sensori Integrasi, Sahabat Ilmu menggunakan peralatan terapi yang sederhana dan aman. Terapis perlu memastikan bahwa semua alat yang digunakan memenuhi standar keselamatan, sehingga risiko cedera dapat diminimalkan.

Dengan peralatan yang aman, anak dapat merasa lebih nyaman dan terlindungi selama sesi terapi. Pendampingan aktif dari terapis selama terapi sangat penting. Dengan selalu menemani dan membimbing anak, terapis dapat memberikan dukungan yang diperlukan, memastikan anak menggunakan peralatan dengan benar, dan mengatasi situasi berbahaya dengan cepat.

i. Mengatur ruangan untuk interaksi anak

Sahabat Ilmu sangat memperhatikan pengaturan ruang terapi yang tepat sangat penting dalam terapi sensori integrasi untuk anak autis. Terapi dilakukan di ruangan yang tenang dan jauh dari keramaian, dengan tujuan utama untuk membantu anak fokus tanpa gangguan eksternal. Lingkungan yang tenang memungkinkan anak untuk berkonsentrasi pada aktivitas yang dilakukan, sehingga meningkatkan efektivitas terapi.

Terapis memastikan bahwa ruang terapi hanya diisi oleh anak dan terapis, menciptakan suasana yang intim dan mendukung. Dengan menghilangkan gangguan dari lingkungan sekitar, anak dapat lebih terlibat dalam aktivitas yang dirancang untuk mereka. Selain itu, penggunaan peralatan dan permainan yang menarik perhatian anak juga menjadi strategi penting. Alat yang dirancang khusus dapat membantu menjaga minat anak, sehingga mereka tetap aktif dan terlibat dalam sesi terapi.

j. Memfasilitasi kebersamaan dalam terapi

Dalam pelaksanaan terapi sensori integrasi bagi anak autis, aspek memfasilitasi kebersamaan antara terapis dan anak menjadi sangat krusial untuk mendukung keberhasilan intervensi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penghormatan terhadap emosi anak merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan terapi yang efektif. Terapis memfokuskan perhatian khusus terhadap kondisi emosional anak, terutama ketika anak sedang mengalami mood yang kurang baik atau merasa tidak nyaman. Penghargaan ini diwujudkan melalui pemberian afirmasi positif yang bertujuan menciptakan rasa nyaman dan aman bagi anak selama sesi terapi. Hal ini menunjukkan bahwa membangun iklim kepercayaan dan keamanan emosional dapat meningkatkan motivasi anak untuk berpartisipasi aktif dalam terapi.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Terapi Sensori Integrasi

Faktor pendukung terapi Sensori Integrasi meliputi tersedianya fasilitas dan lingkungan terapi yang memadai, dukungan aktif orang tua dalam mendampingi dan melanjutkan latihan di rumah, serta koordinasi dan komunikasi yang baik antara

terapis dan orang tua. Arahan jelas dari terapis membantu orang tua menjalankan terapi lanjutan, sehingga tercipta landasan kuat bagi keberhasilan terapi.

Faktor penghambat mencakup ketidakstabilan emosi anak yang mengganggu fokus, keterbatasan waktu orang tua untuk terlibat secara konsisten, serta kurangnya fasilitas atau alat terapi di rumah. Hambatan ini dapat mengurangi efektivitas terapi jika tidak diatasi melalui kerjasama terapis dan keluarga.

Persepsi Terapis dan Orang Tua Terhadap Kemajuan Interaksi Sosial Anak Autis Melalui Terapi Sensori Integrasi

Persepsi terapis dan orang tua merupakan proses di mana keduanya menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui kemampuan sensoris dan pengalaman mereka, sehingga membentuk pemahaman berdasarkan keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki. Menurut Irwanto (2002) Persepsi positif adalah persepsi yang menggambarkan pengetahuan, baik disadari maupun tidak, yang dimiliki seseorang tentang suatu objek, disertai sikap aktif untuk menerima dan mendukung objek tersebut. Terapis dan orang tua memiliki persepsi yang positif dan selaras terhadap pelaksanaan terapi, karena keselarasan pandangan ini menjadi kunci dalam mewujudkan perkembangan sosial anak yang optimal. Walaupun belum tersedia pengobatan yang mampu memberikan kesembuhan anak dengan autisme secara total, namun ada beberapa metode terapi yang dapat digunakan untuk membantu anak autis. Namun, persepsi positif tersebut lahir dari kesadaran orang tua akan kebutuhan khusus anak, yang diperkuat oleh pemahaman mendalam hasil penjelasan terapis mengenai pentingnya terapi, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan selama proses terapi. Dengan pengetahuan yang jelas ini, orang tua berperan aktif dalam setiap tahapan terapi, mulai dari mendampingi anak selama sesi di pusat terapi hingga melanjutkan kegiatan terapi di rumah dengan menggunakan media dan metode yang sederhana namun efektif. Kolaborasi yang terjalin erat antara terapis dan orang tua menciptakan kesinambungan stimulasi yang diberikan kepada anak, sehingga proses terapi menjadi lebih konsisten, terarah, dan menyenangkan bagi anak. Lingkungan rumah yang kondusif, penuh dukungan, dan sesuai arahan terapis akan semakin memotivasi anak untuk terlibat aktif, berlatih, dan mengembangkan kemampuan interaksi sosialnya.

Berdasarkan persepsi orang tua dan terapis yang diperoleh melalui wawancara serta didukung hasil observasi, terlihat bahwa anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial menunjukkan kemajuan yang

signifikan setelah mengikuti terapi ini. Hal ini menunjukkan bahwa terapi sensori integrasi tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan kognitif, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kemampuan interaksi sosial anak. Menurut terapis, kemajuan tersebut didukung oleh penerapan metode terapi yang konsisten dan terarah, sedangkan orang tua menilai bahwa keterlibatan mereka dalam mendukung proses terapi berperan penting dalam memperkuat hasil yang dicapai. Dengan demikian, persepsi positif dari kedua pihak ini menegaskan bahwa terapi sensori integrasi mampu meningkatkan kemampuan anak dalam mengikuti instruksi, berkomunikasi, dan membangun interaksi sosial yang lebih efektif.

Berdasarkan wawancara dan observasi, anak-anak yang sebelumnya mungkin menunjukkan kesulitan dalam memahami arahan kini dapat lebih mudah mengerti instruksi sederhana, mengikuti langkah-langkah kegiatan, dan menyelesaikan tugas hingga tuntas. Proses terapi yang berkesinambungan ini secara signifikan meningkatkan konsentrasi dan fokus mereka, yang merupakan fondasi penting untuk mendukung proses belajar di sekolah serta aktivitas harian, serta menunjang kemandirian. Dampak lain yang tak kalah penting adalah pengaruh terhadap regulasi emosi dan perilaku. Sebelum terapi, banyak anak cenderung menunjukkan ketidakstabilan emosi seperti mudah marah, cemas, atau perilaku menantang. Setelah terapi sensori integrasi secara rutin, mereka menunjukkan regulasi emosi yang lebih baik. Anak-anak mulai mampu mengenali perasaannya, menenangkan diri saat kesal, dan menerima perubahan dalam aktivitas atau rutinitas dengan lebih tenang.

Terapi ini membantu sistem saraf mereka memproses input sensorik dengan lebih terorganisir, sehingga mereka dapat merespons stimulus lingkungan secara lebih terkendali. Ini menunjukkan kontribusi terapi terhadap perkembangan fungsi eksekutif, termasuk pengendalian diri, pengambilan keputusan, dan kemampuan beradaptasi. Selain itu, terapi sensori integrasi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan kognitif dan motorik. Dalam aspek kognitif, anak-anak menunjukkan kemajuan dalam mengenal dan mengingat konsep dasar seperti angka, huruf, warna, dan bentuk. Mereka juga mulai mampu menjawab pertanyaan sederhana dan menunjukkan minat terhadap aktivitas belajar. Kemajuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas sensorik dalam terapi merangsang area otak yang terkait dengan memori kerja, perhatian, dan pemrosesan informasi. Dari sisi motorik, terutama motorik kasar dan proprioseptif, terapi ini meningkatkan keseimbangan tubuh, koordinasi gerak, dan keberanian dalam melakukan aktivitas fisik seperti melompat atau berjalan di atas garis. Hal ini memperkuat hubungan antara sistem

sensorik dengan kontrol gerak dan persepsi ruang, yang seringkali terganggu pada anak autis.

Pada akhirnya, semua perkembangan ini secara total mengarah pada peningkatan kemampuan interaksi sosial. Anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam kontak mata, menyapa, menanggapi pembicaraan, atau berinteraksi dengan teman sebaya, mulai menunjukkan perilaku sosial yang lebih terbuka dan terarah. Mereka kini mampu melakukan komunikasi dua arah, menunjukkan empati, serta menjalin relasi dengan lingkungan sekitar melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan ujaran sederhana. Peningkatan ini menunjukkan bahwa melalui latihan yang melibatkan aktivitas fisik dan sensorik yang berulang dan terstruktur, anak menjadi lebih peka terhadap rangsangan sosial, serta dapat mengintegrasikan informasi sensorik dengan perilaku sosial secara lebih efektif. Dengan demikian, terapi sensori integrasi tidak hanya membantu anak dalam aspek individual, tetapi juga memperkuat kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar yang merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, serta sebagai penunjang keberhasilan masa depan anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi, dapat disimpulkan bahwa terapis dan orang tua di Sahabat Ilmu memiliki persepsi positif terhadap pelaksanaan terapi sensori integrasi di Sahabat Ilmu. Persepsi positif dari orang tua muncul berkat kesadaran akan kebutuhan khusus anak, yang diperkuat oleh penjelasan terapis mengenai pentingnya terapi, tujuan yang ingin dicapai, serta langkah-langkah kegiatan yang dilakukan.

Orang tua menilai bahwa terapi sensori integrasi yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif khususnya dalam meningkatkan kemampuan interaksi sosial. Keberhasilan terapi sangat dipengaruhi oleh tersedianya fasilitas dan lingkungan terapi yang mendukung, keterlibatan aktif keluarga, serta komunikasi yang baik antara terapis dan orang tua. Arahan yang jelas dari terapis dan aktivitas yang dapat diterapkan di rumah menjadi faktor penting yang memperkuat peran keluarga sebagai bagian integral dari proses terapi. Keselarasan persepsi antara terapis dan orang tua memungkinkan terjalinnya kolaborasi yang efektif, sehingga anak mendapatkan stimulasi yang konsisten baik di pusat terapi maupun di rumah.

Kemajuan terapi dapat terhambat oleh sejumlah kendala, seperti ketidakstabilan emosi anak, keterbatasan waktu beberapa orang tua, kurangnya pelaksanaan latihan terapi di rumah, serta keterbatasan fasilitas pendukung di

lingkungan rumah. Namun secara keseluruhan, baik orang tua maupun terapis sepakat bahwa terapi sensori integrasi mampu meningkatkan kemampuan anak autisme dalam berinteraksi sosial. Proses terapi yang menyenangkan, berbasis permainan, dan disesuaikan dengan minat anak dianggap sebagai kunci keberhasilan intervensi ini, sehingga tujuan jangka panjang untuk membantu anak membangun hubungan sosial yang lebih baik dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana, D. (2014). *Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak* (3rd ed.). Salemba Medika.
- Andalas, E. F., & Setiawan, A. (2020). *Desain Penelitian Kualitatif Sastra* (Vol. 1). UMM Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak Publisher.
- Asa, J. J. F. (2023). *Bahasa Ekspresif dan Reseptif dalam Perkembangan Anak*. Elementa Media.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Badan Pusat Statistik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Surakarta*. <https://selumakab.bps.go.id/news/2021/01/21/22/hasil-sensus-penduduk-2020indonesia-provinsi-bengkulu-dankabupaten-seluma.html>
- Danuatmaja, Bonny. (2003). *Terapi Anak Autis Di Rumah*. Jakarta: PuspaSwara
- Handojo, Y. (2008). *Autisme: Petunjuk Praktik & Pedoman Materi Untuk Mengajar Anak Normal, Autis dan Perilaku Lain*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Irwanto, (2002). *Psikologi Umum: Buku Panduan Mahasiswa* Jakarta: PT. Prehallindo.
- Kemendikbud. (2020). *Pusat Statistik Sekolah Luar Biasa* (1st ed.). Jakarta: Pusdatin Kemendikbud.
- Kemendikbud. (2021). *Statistik Sekolah Luar Biasa (SLB) 2020/2021*. Pusat Data Dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 1–165 http://repositori.kemdikbud.go.id/22120/1/isi_3E73984D-07CD-40C7-9E81-3809CBC4081F_.pd
- Slamet, Y. (2019). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Waiman, E. (2011). Sensori Integrasi: Dasar dan Efektivitas Terapi. *Sari Pediatri*, 13(2), 129–136.